

TÍTULO: CRUCIGRAMA DEL TEJIDO SANGUÍNEO:

DOI: 10.5281/zenodo.17503978

Autores: MV Barbado. **Afiliación:** Dpto. de Citología e Histología Normal y Patológica. Facultad de Medicina. Universidad de Sevilla.

Descripción: Recurso docente interactivo elaborado en la plataforma Educaplay, en formato crucigrama, orientado al refuerzo del aprendizaje activo y la autoevaluación del estudiante, y como apoyo en el aprendizaje de la Histología humana en titulaciones del ámbito de las ciencias de la salud. Este material está diseñado como actividad de tipo lúdico para favorecer la adquisición y repaso de conocimientos sobre el tejido sanguíneo.

Accede al recurso interactivo:

https://es.educaplay.com/recursos-educativos/26353202-t_sanguineo_y_conectivo.html

Licencia: Este recurso se distribuye bajo licencia Creative Commons Attribution 4.0

International (CC BY 4.0), que permite su reutilización libre siempre que se cite la autoría.

Copyright (Notes): © 2025 MV Barbado, Universidad de Sevilla. Licencia CC BY 4.0

Made with Educaplay. Motivate your audience with games created in seconds. Subscribe at www.educaplay.com

Crucigrama T. SANGUÍNEO

Resuelve el siguiente crucigrama con términos relacionados con el tejido sanguíneo.
por [MARÍA VICTORIA BARBADO GONZÁLEZ](#)

- 1 Célula sanguínea anucleada
- 2 Célula especializada en la producción de anticuerpos
- 3 Leucocito no granular, de pequeño tamaño y escaso citoplasma
- 4 Célula que genera plaquetas
- 5 Proteína plasmática más abundante
- 6 Eritrocito inmaduro
- 7 Principal proteína que conforma el citoesqueleto submembranoso del eritrocito
- 8 Zona periférica y clara de la plaqueta con abundancia de microtúbulos y microfilamentos
- 9 Enzima de los gránulos específicos del eosinófilo, que evita la exacerbación de la reacción alérgica
- 10 Leucocito granular que liberan sustancias similares a las de los mastocitos

